

Coordinadora de Practicas
Dra. Norayda Franco Puente

RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

COORDINADOR:

Dr. Juan Fernando Salas

**COORDINADORA DE ROTACION
EXTRAMUARAL:**

Dra. Norayda Franco Puente

ESTUDIANTES

ODONTOLOGIA NOVENO SEMESTRE

ROTACION EXTRAMURAL RED DE SALUD NORTE

ESTUDIANTES:

ALEJANDRA VALENCIA
ALEJANDRA PISCAL
DANNA HURTADO
JUAN DAVID HENAO
JOHANA MUÑOZ
JULI ANDREA ARIAS KAREN
OROZCO
LIZETH DAZA MANCIPE
LIZETH CERON
MARCELA RUIZ
MATEO DIAZ
PAOLA ARIAS
VALERIA CASTILLO
WEIDER GUTIERREZ

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS RED DE SALUD DEL NORTE, CALI

SEGUNDO SEMESTRE PERIODO 2018 B SERVICIO DE ODONTOLOGIA

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2018, RED DE SALUD DEL NORTE.

SEDE	HORAS DIARIAS	DIAS A LA SEMANA	SEMANAS LABORADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
Hospital Joaquín Paz Borrero	9	5	12	540	4	2.160
La rivera	9	5	12	540	2	1.080
San Luis II	9	5	12	540	2	1.080
Popular	9	5	12	540	2	1.080
Puerto mallarino	9	5	12	540	2	1.080
Calima	9	5	12	540	2	1.080
Total						7.560

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2018, RED DE SALUD DEL NORTE.

HORAS DIARIAS	DIAS A LA SEMANA	SEMANAS LABORADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
9	5	12	540	14	7.560

Total tiempo laborado

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

SEDE	PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
Hospital Joaquín Paz Borrero	127	610	1090
La rivera	77	495	572
San Luis II	92	630	722
Popular	14	913	927
Puerto mallarino	128	377	505
Calima	343	199	542

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
781	3.224	4.358

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE EDAD DE LOS PACIENTES

SEDE	>1	1-4	5-14	15-44	45-59	60>
Hospital Joaquín Paz Borrero	3	107	207	303	298	162
La rivera	6	26	96	236	139	93
San Luis II	1	22	112	266	135	11
Popular	8	55	188	268	221	107
Puerto mallarino	0	27	176	263	60	18
Calima	1	7	50	103	64	10

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE EDAD DE LOS PACIENTES

>1	1-4	5-14	15-44	45-59	60>
19	244	829	1.439	917	401

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

SEDE	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
Hospital Joaquín Paz Borrero	434	632	1.066
La rivera	197	415	612
San Luis II	266	286	552
Popular	342	485	827
Puerto mallarino	251	162	413
Calima	93	135	228

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
1.583	2.115	3.698

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

SEDE	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
Hospital Joaquín Paz Borrero	15	1020	0	4
La rivera	0	605	0	6
San Luis II	0	546	0	0
Popular	2	824	0	1
Puerto mallarino	0	405	0	2
Calima	0	540	0	2

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
17	3.022	0	15

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

SEDE	SELLANTES	CONTROL PLACA	EDUCACION EN SALUD ORAL	FLUOR	DETARTRAJE
Hospital Joaquín Paz Borrero	17	3	1	10	118
La rivera	24	0	9	4	18
San Luis II	2	2	63	11	14
Popular	3	2	2	12	21
Puerto mallarino	13	67	1	25	20
Calima	30	32	166	36	29

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

SELLANTES	CONTROL PLACA	EDUCACION EN SALUD ORAL	FLUOR	DETARTRAJE
89	106	242	98	191

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

SEDE	AMALGAMA	RESINA	EXODONCIA	RADIOGRAFIAS	URGENCIAS
Hospital Joaquín Paz Borrero	274	90	221	0	25
La rivera	336	231	47	51	45
San Luis II	317	220	59	2	3
Popular	477	377	54	45	44
Puerto mallarino	30	23	5	4	23
Calima	96	71	31	0	1

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

AMALGAMA	RESINA	EXODONCIA	RADIOGRAFIAS	URGENCIAS
1.530	1.012	417	102	141

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

SEDE	TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL FACTURADO
Hospital Joaquín Paz Borrero	1.386	39.759.700
La rivera	877	19.940.200
San Luis II	500	12.747.400
Popular	1371	30.681.100
Puerto mallarino	525	13.860.900
Calima	1078	22.584.600

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL FACTURADO
5.737	139.573.900

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA ADHERENCIA DE LAS MADRES GESTANTES AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, RED DE SALUD DEL NORTE, SANTIAGO DE CALI, SEGUNDO PERIODO 2018

INTRODUCCIÓN

Durante el embarazo el estado fisiológico se encuentra en constante cambio, el organismo materno sufre grandes modificaciones; tanto en lo físico, químico y psicológico.

Proporcionarle a la mujer los conocimientos sobre etiología, tratamiento y prevención de caries dental, enfermedad periodontal y control de placa.

En el espacio educativo, es recomendable informar a las mujeres sobre los cuidados bucales que se deberán tener con el recién nacido, sobre cuando y como iniciar la limpieza de los rodetes gingivales

En este período es cuando se presentan algunas alteraciones del desarrollo como perlas de Epstein, nódulos de Bohn, o quistes de la lámina dental, los cuales no requieren tratamiento.

OBJETIVO GENERAL

- Alcanzar la adherencia de madres gestantes al servicio de odontología de la red de salud del norte.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Caracterizar la población de madres gestantes, por medio de una encuesta.
- ❖ Diseñar estrategias para la adherencia de madres gestantes al servicio de odontología.
- ❖ Evaluar por parte del coordinador del servicio odontológico de la red de salud del norte las estrategias a aplicar para adherir a las madres gestantes.
- ❖ Implementar las estrategias de adherencia de madres gestantes al servicio de odontología de la red de salud del norte.
- ❖ Determinar el impacto de la implementación de estrategias en mujeres gestantes de la red de salud del norte.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se evidencia durante la consulta odontológica la inasistencia por parte de las madres gestantes, esto genera un interrogante y preocupación por parte del servicio odontológico. Tener un control en su periodo de gestación es importante para prevenir y tratar enfermedades orales.

La prevalencia de inflamación gingival ha sido reportada en un rango de 36 a 100 %. En cuanto a la enfermedad periodontal en la gestante, se ha descrito una prevalencia que varía del 10 al 47%

**FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA**

**¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS A DISEÑAR PARA LA
ADHERENCIA DE LAS MADRES GESTANTES AL SERVICIO DE
ODONTOLOGÍA RED DE SALUD DEL NORTE, SANTIAGO DE
CALI PERIODO 2018B?**

ESTRATEGIAS

1. Brindar educación en salud oral a las madres gestantes y lactantes, mediante la implementación de material visual y comunicación verbal con el fin de instruir las en los cuidados orales.
2. Proponer la Implementación de un carnet para realizar un control bimensual donde ellas obtengan un sello del servicio odontológico y con esto puedan recibir la cuota de familias en acción.
3. Organizar una rifa bimensual, donde las gestantes reciban una boleta y puedan participar en el sorteo de un premio, para incentivar la asistencia al servicio odontológico.
4. Aplicar la búsqueda activa de casos en Brigadas de salud orientadas a las gestantes, en las cuales se visitan las comunas aledañas a la Red de Salud Norte realizando educación y agendamiento de citas para realizar control.
5. Por medio de las emisoras locales buscar un espacio donde se permita informar a la comunidad materna de la red de salud norte, transmitiendo las anteriores estrategias.
6. Sugerir un portafolio para cada sede donde se informe a las madres gestantes sobre los tratamientos que tienen acceso en el servicio odontológico.
7. Brindar atención prioritaria y realizar más de un procedimiento odontológico por cita.

JUSTIFICACION

Este trabajo se hace con el fin de diseñar estrategias para la adherencia de las madres gestantes al servicio de odontología red de salud del norte.

Se ha observado que las creencias erróneas influyen en la inasistencia a las citas odontológicas en un 60% debido que genera temor que los procedimientos odontológicos afecten el desarrollo del bebe. Por consiguiente se implementó estrategias educativas.

MARCO TEÓRICO

El embarazo puede condicionar una deficiencia inmunitaria transitoria, por lo cual lo primordial es la eliminación de focos de infección, implica cambios físicos y hormonales que tienen un impacto significativo en casi todos los sistemas del organismo, incluida la cavidad oral.

Es frecuente la aparición de caries dental por los alimentos ricos en azúcares y la propensión de náuseas; la composición salival se ve alterada, disminuye el pH salival y la capacidad buffer, esta afecta la función para regular los ácidos producidos por las bacterias, lo que hace al medio bucal favorable para el desarrollo de afecciones del esmalte y la dentina.

Existe una estrecha relación entre la salud bucal y el embarazo, la salud bucal inadecuada puede afectar el buen desarrollo del embarazo. Por estos motivos es de gran importancia el control adecuado para alcanzar un buen estado de salud general y bucal durante este período.

MARCO CONTEXTUAL

Red de salud norte E.S.E. Ubicada en el nororiente de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Es una empresa del estado que busca contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad, a través de servicios oportunos, seguros y cálidos en los diferentes IPS que lo conforman.

Cuentan con 1 hospital primer nivel Joaquín Paz Borrero, 11 puestos de salud y 5 centros de salud.

Orienta sus servicios a los habitantes de la comunas: **2, 4, 5, 6 y 7.**

METODOLOGIA

VARIABLES

Nombre de la variable	Definición	Tipo de variable	Valores posibles
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo hasta un momento concreto.	cuantitativa	nominal
Lugar de procedencia	Es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva	cualitativa	nominal
Estrato socioeconómico	Clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos.	Cuantitativa	nominal
Eps	Entidad promotora de salud conocida en sus siglas como EPS, son empresas del Sistema de Salud en Colombia.	cualitativa	nominal
Raza	Grupos en que se suele dividir la especie humana de acuerdo con determinados rasgos comunes, como el color de la piel, la forma del cráneo o el cabello, que se transmiten en su mayor parte de forma hereditaria, y que no merecen mayor atención científica.	cualitativa	nominal
Numero de hijos	Número de los hijos que se tiene en un país o lugar determinado	Cuantitativa	nominal
Grado de escolaridad	Período de tiempo durante el que se asiste a un centro de enseñanza de cualquier grado para realizar estudios.	Cuantitativa	nominal
Ocupación	Trabajo u oficio que desempeña una persona	cualitativa	nominal

Nombre de la variable	Definición	Tipo de variable	Valores posibles
Alteración	Cambio de las características normales de algo	cualitativa	nominal
Cepillo de dientes	Es un utensilio de higiene oral, utilizado para limpiar los dientes y las encías.	cualitativa	nominal
Seda dental	Conjunto de finos filamentos de nailon o plástico (comúnmente teflón o polietileno) usado para retirar pequeños trozos de comida y placa dental entre los dientes.	cualitativa	nominal
Enjuague bucal	Es una solución que suele usarse para mantener la higiene bucal, después del cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y microorganismos causantes de caries y eliminar el aliento desagradable.	cualitativa	nominal
Hábitos nocivos	Son aquellas conductas o agentes externos cuya práctica o interacción repetida nos provocan daños a corto o largo plazo o a situarnos en un mayor riesgo de contraer enfermedades graves.	cualitativa	nominal

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Por favor marque con (X) y responda las preguntas con letra legible.

- Lugar de procedencia:
- ¿En que área está ubicada la vivienda donde reside?:
 Rural (Corregimientos, etc.) ____ Urbano (Ciudad) ____
- Estrato socioeconómico:
- Eps:
- Raza:
- Edad:
- Número de hijos ____ Edades ____
- Grado de escolaridad
 No sabe leer ni escribir ____
 Nunca fue a la escuela pero sabe leer y escribir ____
 Preescolar ____
 Primaria completa ____
 Primaria incompleta ____
 Secundaria completa ____
 Secundaria incompleta ____
 Técnico o Tecnólogo ____
 Universitario ____
- Ocupación
 Estudiante ____ Empleado ____ Oficios del hogar ____ Pensionada ____
 Sin ocupación ____
- Presenta alguna alteración:
 Motora ____ Auditiva ____ Visual ____ Cognitiva o mental ____
 Otra ____

- Usa cepillo de dientes Sí ____ No ____
- Usa seda dental Sí ____ No ____
- Usa enjuague bucal Sí ____ No ____
- Frecuencia de cepillado en el día 1 ____ 2 ____ 3 ____

Hábitos nocivos:

Fuma Sí ____ No ____

Se muerde las uñas Sí ____ No ____

Muerde objetos Sí ____ No ____

- Conocimiento de higiene oral:

- ¿Conoce que tratamientos odontológicos tiene derecho?
 Sí ____ No ____

¿Cuáles? _____

- ¿Sabe cuándo llevar a su bebe al servicio odontológico?
 Sí ____ No ____

¿Cuándo? _____

- ¿Sabe cómo realizar higiene oral al bebe?
 Sí ____ No ____

¿Cómo? _____

- ¿sabe a qué edad le sale los dientes a su hijo?
 Sí ____ No ____

¿cuando? _____

Instrumento de recolección de la información.

¿sabe la importancia de la lactancia en el desarrollo de los dientes de su hijo?

Sí ____ No ____

- ¿Ha faltado a una cita odontológica?

Sí ____ No ____

- ¿Cuál fue el motivo de no asistir a la cita odontológica en caso de que si haya faltado?

- Mencione las creencias que tiene frente al embarazo con relación a la odontología:

- Escriba una sugerencia para el area de odontología donde ha sido atendida

RESULTADOS

Se realizó una encuesta para caracterizar la población donde se evaluó lugar de población, nivel de escolaridad, frecuencia de cepillado, conocimiento de higiene oral y si ha asistido a charlas educativas de salud oral; Entre otras variables.

Los siguientes datos recolectados que se obtuvieron fueron los siguientes:

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA DE CEPILLADO

CONOCIMIENTO DE HIGIENE ORAL

DISTRIBUCIÓN POR HÁBITOS ORALES NOCIVOS

¿SABE COMO REALIZAR HIGIENE ORAL AL BEBE?

¿SABE CUANDO LLEVAR AL BEBE AL SERVICIO ODONTOLOGICO?

¿SABE A QUE EDAD SALEN LOS DIENTES A SU BEBÉ?

¿CONOCE A QUE TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS TIENE DERECHO?

CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA PARA EL DESARROLLO DE DIENTES DEL BEBE

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS

- La implementación de las estrategias que se llevaron a cabo como educación fue positiva, ya que las madres gestantes mostraron interés y aceptación en la charla que se brindó en las diferentes sedes de Red de salud Norte, por parte de los estudiantes de odontología. Creando un ámbito de interacción mutuo, despejando dudas y creencias erróneas que presentaban.

CONCLUSIÓN

Antes de la intervención a las mujeres gestantes se observó que el **31%** tienen un bajo nivel de conocimiento en cuanto a salud oral tanto de ellas como del bebé, a pesar de esto la gran mayoría de embarazadas encuestadas presentan interés en asistir al programa de odontología.

52.5 % no culminaron el bachillerato; lo relacionamos directamente con el grado de conocimiento y el interés del cuidado oral.

El **22.5%** sí ha faltado y que ha sido por problemas personales como “llegue tarde” “no tuve tiempo” “inestabilidad emocional” . La causa de la inasistencia al programa es por la falta de cultura o desinterés a mantener una buena salud oral.

El **87.5%** mencionó que el servicio es bueno sintiéndose cómodas con la atención, el **12.5 %** sugirieron que no se utilizara más amalgama, que se hicieran más tratamientos por cita, que hubieran más citas disponibles y más charlas educativas.

De esta forma nos deja ver el valor de la intervención odontológica de promoción y prevención en salud oral para las mujeres gestantes en el inicio de su embarazo

RECOMENDACIONES

- Incentivar la participación de las madres gestantes en el programa de odontología.
- motivar a las mujeres gestantes al autocuidado y a la responsabilidad moral y legal frente a la higiene oral del niño.
- Analizar y explorar por parte de la E.S.E. NORTE la necesidad individual de cada paciente embarazada para su atención odontológica.
- Delegar a una persona que se encargue de la atención especial para ellas.

MATERIAL DE APOYO

Importancia de la lactancia y el desarrollo de los dientes.

- Eficiente sistema inmunológico.
- Organiza sus patrones sensoriales.
- Bienestar, protección y vínculo.
- Equilibrio funcional entre succión, deglución, y respiración.
- Buen desarrollo dentomaxilofacial.
- Maduración de funciones vitales: Masticación, mímica, respiración y fonarticulación del lenguaje.
- Liberación de la hormona oxitocina.
- Entre otros beneficios.

Niño de 2 a 5 años de edad

Brotes de dientes permanente

Dientes deciduos (de leche)

¿SABÍAS QUE LIMPIARLE LA BOCA A TU HIJO ES TAN IMPORTANTE COMO BAÑARLO?

Una buena higiene oral en el bebé es muy importante para evitar la caries y las enfermedades de las encías. Mantener una buena higiene oral en el bebé ayuda a su salud, evitar que se desarrolle un problema dental que puede ser difícil de tratar cuando el niño sea mayor y la prevención de la caries es una parte de su salud dental. Una buena higiene oral en el bebé incluye cepillar sus dientes y encías.

QUE ES LA HIGIENE ORAL?

La buena higiene bucal proporciona una sonrisa que luce y huele maravillosamente. Esto significa que:

- Sus dientes están limpios y no hay riesgo de caries.
- Las encías presentan un color rosado brillante y siempre durante el cepillado.
- El mal aliento no es un problema constante.

IMPORTANCIA DE LA SALUD ORAL DURANTE EL EMBARAZO

ANTES DEL EMBARAZO

- Visitar al odontólogo para saber el estado de tus encías y dientes.
- El aumento de hormonas durante el embarazo, pueden hacer que tus encías y dientes estén más sensibles.

1er Trimestre

- Si al cepillarte los dientes, tienes náuseas, usa un cepillo suave y pequeño.
- Enjuaga con agua después de cada vómito.

2do Trimestre

- Evita alimentos azucarados o ácidos, para evitar la formación de caries o dañar el esmalte de tus dientes.

3er trimestre

- Se recomienda usar enjuague bucal y cepillarse por lo menos dos veces al día.
- Evitar cualquier tipo de tratamiento dental por lo menos en las últimas 6 semanas.

Postparto

- Tan pronto como des a luz, pide una cita odontológica para examinar el estado de tus dientes y encías.
- Los tratamientos dentales mayores posparto hasta este momento.

PRIMERA Y SEGUNDA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Se implementaron estrategias para el servicio odontológico de las madres gestantes en las diferentes IPS de la Red de Salud del Norte, Cali.

GRACIAS

